

Essay

Stetiger Wandel und langes Arbeitsleben

Aleksandar Savic¹

¹ Aleksandar Savic ist Gastdozent im Studiengang CAS Digital Wealth Management an der Hochschule für Wirtschaft Zürich. Er ist Partner und COO des Zürcher Personalvermittlers DART Talent & Executive Search und Mitgründer von Board Owl, einer digitalen Vermittlungsplattform für angehende Verwaltungs- und Beiräte. Seine e-Mail-Adresse lautet: aleksandar.savic@fh-hwz.ch

Abstract

Alternde Gesellschaft und Langlebigkeit – auf den ersten Blick sind dies Begriffe, die gleichzusetzen sind. Jedoch wird bei genauerer Betrachtung des aktuellen Wissensstandes klar, dass eine differenzierte Sichtweise durchaus angebracht ist. Fakt ist: Die alternde Gesellschaft ist der Treiber des demographischen Wandels und wird uns alle bezüglich Ausbildung, Erwerbsleben, Ruhestand und ganzheitliche Lebensplanung beschäftigen. Weltweit, mit unterschiedlichen Ausprägungen, steigt die Lebenserwartung bei gleichzeitig fallender oder stagnierender Geburtenrate, die schliesslich zur Alterung der Gesellschaft führt. Langlebigkeit beschreibt jedoch auch die Tatsache, dass Menschen nicht nur länger leben, sondern auch noch aktiver, vitaler und produktiver sind, als es in der Vergangenheit möglich war.

Der vorliegende Text unternimmt den Versuch, mittels einer ausführlichen Literaturrecherche unterschiedliche Perspektiven auf das Alter zu veranschaulichen. Es wird deutlich, dass das Alter ein mehrdimensionales Konzept ist mit weitreichenden Auswirkungen auf eine Gesellschaft. Der Fokus dieser Arbeit liegt jedoch ausschliesslich auf den Auswirkungen auf das Arbeitsleben. Neue Verhaltensweisen, Erwartungen und Bedürfnisse der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen stehen gesellschaftlichen Strukturen gegenüber, die diese demographische Entwicklung noch nicht widerspiegeln. Dies betrifft nicht nur die Gestaltung des beruflichen Werdegangs, sondern auch Bildung, Arbeitsformen und Altersvorsorge.

In der heutigen Diskussion wird sehr oft auf die Eigenverantwortung hingewiesen, die im vorherrschenden Wandel der Arbeitswelt eingefordert wird. Was jedoch zu kurz kommt, ist der Punkt, welche Rahmenbedingungen gegeben sein müssen, um diese Eigenverantwortung effektiv wahrnehmen zu können. Eine der Schlussfolgerungen dieser Arbeit ist, dass es hier eine enge Abstimmung zwischen der öffentlichen Hand, dem privaten Sektor sowie den Bildungsinstitutionen bedarf, um auf diesen Wandel nicht nur zu reagieren, sondern und auch mitzugestalten. Der Staat muss als Wegbereiter für strukturelle Anpassungen agieren und dies in enger Zusammenarbeit mit Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern und dessen Vertretungen sowie durch die enge Einbindung des Bildungssektor. Nur durch eine ganzheitliche Vorgehensweise können die aufkommenden Herausforderungen einer alternden Arbeitnehmerschaft als Chancen genutzt werden.

**Schlüssel-
Wörter
Verfügbar
online**

Langlebigkeit, Aging Workforce, Arbeitsmarktfähigkeit, Future of Work

September 2022

Danksagung

Für die Unterstützung bei der Erstellung dieser Arbeit bedanke ich mich sehr herzlich bei Herrn Prof. Dr. Claude Meier und Herrn Dr. Sven Bisquolm für das konstruktive Coaching und die Beratung.

Inhaltsverzeichnis

1	EINLEITUNG	1
1.1	Hintergrund	2
1.2	Das Altern	4
2	WIE ALTERN?	6
3	DENKANSTÖSSE UND ERSTE HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN.....	8
3.1	Staat/Öffentliche Hand	8
3.1.1	Der Staat als Wegbereiter und Vermittler von lebenslangem Lernen	9
3.1.2	Strukturelle Anpassungen für eine längeres Arbeitsleben	10
3.2	Privater Sektor	11
3.3	Bildungsinstitutionen.....	13
4	SCHLUSSWORT	15
	Quellenverzeichnis	17

1 Einleitung

Dass sich die Arbeitswelt in einem kontinuierlichen und radikalen Wandel befindet, ist schon länger bekannt. Digitale Transformationen der Unternehmen, stetig wandelnde Arbeitsmethoden und immer wieder sich ändernde Kundenansprüche gestalten neue und dynamische Arbeitsformen für Arbeitnehmende. Eine weitere Dimension, die in der momentanen Diskussion über die Veränderung der zukünftigen Arbeitswelt immer mehr Beachtung bekommt, ist die immer höher werdende Lebenserwartung. Seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts hat sich die Lebenserwartung in den meisten Ländern der Welt nahezu verdoppelt (vgl. Abb. 1).

Dieser Trend wirkt sich auf die Arbeitswelt aus und zwar auf mehreren Ebenen, die für diese Arbeit relevant sind. Zum einem auf die Veränderung der Struktur der Arbeitnehmenden, die aufzeigt, dass in der nahen Zukunft mehr Arbeitnehmende den Arbeitsmarkt verlassen als neue beitreten werden (Bethke et al., 2021). Diese Dynamik wird bei der Betrachtung deutlich, dass in der Schweiz zwischen 2015 und 2045 die Zahl der über 65-Jährigen um ca. 1.1 Mio. zunehmen wird und im gleichen Zeitraum nur 450'000 erwerbsfähige 20- bis 65-Jährige dazukommen (Rufer, 2018). Bei einer isolierten Betrachtung dieser Entwicklung sind momentane Diskussionen über die Herausforderungen der Sozialwerke wie z. B. Rentenvorsorge, aber auch über das allgemeine wirtschaftliche Wohlergehen der Schweiz durchaus nachvollziehbar. Gleichzeitig vernachlässigt diese Sicht die Tatsache, dass das Altern sich ebenfalls verändert hat. Immer mehr Menschen leben länger und dies erfreulicherweise viel aktiver, vitaler und produktiver als frühere Generationen (Rufer, 2018). Somit ändern auch Verhaltensweisen und Erwartungen die individuelle Lebensplanung und die Gestaltung des länger zu erwartenden Arbeitslebens. Hier entsteht das Spannungsfeld, dass die momentan vorherrschenden gesellschaftlichen Strukturen und in Hinblick auf die Arbeitswelt das Drei-Phasen-Modell von Ausbildung-Arbeit-Ruhestand auf viel kürzere Lebenserwartungen aufgebaut ist (Gratton & Scott, 2016). Die längere Phase des Arbeitslebens kombiniert mit dem stetigen technologischen Wandel stellt Arbeitnehmende vor zusätzliche Herausforderungen, indem erlerntes Wissen und Fähigkeiten schneller und öfter veralten. Gratton und Scott (2016) glauben deshalb, dass sich das o. g. Drei-Phasen-Modell in ein **Multi-Phasen-Modell** verändern wird, indem die sequenzielle Abfolge von Ausbildung-Arbeit-Ruhestand parallelisiert wird und sich somit mehrere Arbeits- und Lernphasen ergeben werden. Arbeitnehmende werden mehr in Zugzwang kommen, proaktiver in ihre eigene berufliche Entwicklung zu investieren, um auf dem Arbeitsmarkt wettbewerbsfähig zu bleiben. Das können beispielhaft Investitionen in die berufliche und nebenberufliche Ausbildung sein, Einbringung in interdisziplinäre Disziplinen oder Projekte bis hin zu ganzheitlicher Veränderung eines Berufes oder einer Karriere. Hiermit ergibt sich eine zunehmende Eigenverantwortung beim Individuum „und wenn auf der Ebene der Individuen

Änderungen geschehen, wird dies auf Arbeitswelt, die Politik sowie die gesamte Gesellschaft Auswirkungen haben“ (Rufer, 2018). Aufgrund der oben genannten Entwicklungen und des momentanen Wissenstandes ist das Ziel dieser Arbeit, Denkanstöße für die Gestaltung eines längeren Arbeitslebens aus der Sicht der Arbeitnehmenden zu erarbeiten wie auch die dafür erforderlichen systemischen Voraussetzungen zu skizzieren.

1.1 Hintergrund

Die Lebenserwartung in den meisten Länder der Welt hat sich seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts nahezu verdoppelt (vgl. Abb. 1). In den letzten 150 Jahren ist sie in jedem Jahrzehnt um zwei Jahre gestiegen, so dass ein Kind, das heute geboren wird, eine Wahrscheinlichkeit von 50 % hat, das 100. Lebensjahr zu erreichen (Gratton & Scott, 2016). So hat sich auch in der Schweiz, die eine der höchsten Lebenserwartungen bei Geburt weltweit aufweist, die durchschnittliche Lebenserwartung in den letzten 140 Jahren verdoppelt (von 42 auf 84 Jahren) (vgl. Abb. 2).

Abbildung 1: Lebenserwartung 1900 bis 2019

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Riley (2005), Clio Infra (2022) und UN Population Division (2019)

Lebenserwartung bei Geburt

Quellen: BFS – BEVNAT, ESPOP, STATPOP © BFS 2021

Abbildung 2: Lebenserwartung bei Geburt Schweiz 1900 bis 2019

Quelle: Bundesamt für Statistik (2021)

Auch die Lebenserwartung im Alter von 65 Jahren zeichnet ein Wachstum im selben Zeitraum auf (vgl. Abb. 3). Weiter schreibt Hoepflinger (2021): «Bis Ende des 19. Jahrhunderts erlebte nur eine Minderheit den 60. Geburtstag und nur wenige wurden 80 und älter. Erst im 20. Jahrhundert wurde das Erreichen eines hohen Lebensalters zur Norm. Während 1876 nur 5 % der Männer den 80. Geburtstag erlebten, waren es 2019 67 %.» Die Zahl wie auch der Anteil von hundertjährigen und älteren Menschen sind ebenfalls in den letzten Jahren rasch angestiegen (Höpflinger, 2021; Gratton & Scott, 2020).

Lebenserwartung im Alter von 65 Jahren

Quellen: BFS – BEVNAT, ESPOP, STATPOP © BFS 2021

Abbildung 3: Lebenserwartung im Alter von 65 Jahren

Quelle: Bundesamt für Statistik (2021)

Diese Entwicklung ist ebenfalls bei der Betrachtung der Todesfälle nach Alterskohorten in der Schweiz gut ersichtlich (vgl. Abb. 4). Während die Todesfälle bis zum 79. Altersjahr zurückgingen, ist eine starke Zunahme bei den über 80-Jährigen und älter zu sehen.

Todesfälle nach Alter und Geschlecht

Quelle: BFS – BEVNAT

© BFS 2021

Abbildung 4: Todesfälle nach Alter und Geschlecht in der Schweiz
 Quelle: Bundesamt für Statistik (2021)

Die Tatsache, dass immer mehr Menschen ein hohes Lebensalter erreichen und dies erfreulicherweise auch aktiv, vital und produktiv gestalten können, ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Zum einen hat dies mit den Fortschritten bei der drastischen Reduzierung der Säuglings-, Kinder- und Muttersterblichkeit und zum anderen mit der erfolgreichen Bekämpfung von Infektionskrankheiten zu tun – Fortschritte, die vor allem im 19. Jahrhundert erreicht wurden. Das 20. Jahrhundert ist in diesem Zusammenhang geprägt von den immer besser werdenden Lebensumständen, Ernährungsgewohnheiten und weiteren medizinischen Fortschritten bei der Prävention, Therapie und Rehabilitation chronischer Erkrankungen (Groth et al., 2020).

1.2 Das Altern

Wie einleitend erwähnt, hat sich das Altern ebenfalls verändert und es bedarf einer differenzierten Betrachtungsweise. Gratton und Scott (2016) differenzieren das Alter, indem sie argumentieren, dass in einem längeren Leben der Mensch nicht länger alt, sondern länger «jung» bleibt. Wie ist das gemeint? Ein Indiz dafür gibt Abbildung 4, in der der Anstieg der Todesfälle bei den über 79-Jährigen in den letzten Dekaden ersichtlich ist. Weit eindeutiger ist der Vergleich des Durchschnittsalters (als Median ausgedrückt) einer Gesellschaft mit deren durchschnittlicher Sterberate, wie es in Abbildung 5 am Beispiel der Schweiz zu sehen ist.

Abbildung 5: Altersmedian und Sterberate in der Schweiz 1971 bis 2019

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Gratton & Scott (2020) und Bundesamt für Statistik (2021)

Diese Darstellung ist in diesem Zusammenhang deshalb interessant, da sie zwei unterschiedliche Messungen von Alter zeigt. In Bezug auf das Durchschnittsalter war die Bevölkerung der Schweiz nie älter als jetzt und man könnte erwarten, dass auch die Sterberate bei einer älteren Bevölkerung steigen würde. Das ist aber nicht der Fall – die Sterberate zeigt einen fallenden Trend und es kann festgehalten werden, dass trotz alternder Bevölkerung die Menschen länger «jünger» bleiben.

Um diesen Punkt weiter zu verdeutlichen, sprechen Gratton und Scott (2020) von dem *chronologischem und biologischem Alter*. Das *chronologische Alter* ist die vorherrschende Form, wie das Alter gemessen und betrachtet wird. Es ist das kalendarische Alter, das den tatsächlichen Lebensjahren entspricht und ab dem Geburtsdatum berechnet wird. Das *biologische Alter* hingegen lässt sich mit dem körperlichen Alterszustand beschreiben und ist zum Teil durch das eigene Verhalten beeinflussbar. Entscheidend ist: Die offensichtliche Entkoppelung von chronologischem und biologischem Altern, wie in Abbildung 5 gezeigt, ist ein Indiz dafür, dass Menschen länger biologisch «jünger» bleiben und sich somit ändernde Verhaltensweisen und Erwartungen auf die Lebensplanung im fortschreitenden Alter ergeben. An dieser Stelle ist das *subjektive Alter* zu erwähnen. Es drückt aus, wie sich ein Individuum fühlt und wahrnimmt. Dem steht das *soziologische Alter* gegenüber, mit dem die «externe» Sicht und Wahrnehmung auf das Alter gemeint ist (Gratton & Scott, 2020). Das subjektive und das soziologische Alter haben ebenfalls einen gewichtigen Einfluss auf die Gestaltung eines Arbeitslebens, wie später noch im Detail gezeigt wird.

Mit der oben geführten Diskussion sind zwei Trends zu erkennen: die alternde Gesellschaft und die verlängerte Lebenserwartung. Mit dem Zugewinn von Jahren kommt auch ein Hinzu-gewinn von gesunden Lebensjahren hinzu. Neben dem dadurch entstandenen demographi-schen Wandel entsteht dabei ein Wandel der bisherigen Altersbilder (Misoch, 2022). Diese neuartigen Altersbilder resultieren aus der aufgezeigten Verschiebung zwischen dem chrono-logischen und dem biologischen Altern, die sich wiederum auf die individuelle Sicht auf das (subjektive) Alter auswirkt und folglich darauf, wie die Lebensgestaltung im Alter angegangen werden möchte. Dem steht jedoch die gesellschaftliche Wahrnehmung und Erwartung entge-gen, was in welcher Lebensphase zu tun ist (soziologisches Alter).

Im Kontext des Arbeitslebens beginnt das Alter mit dem Übergang vom Erwerbsleben in die Pension (Misoch, 2022). Es ist eine Sollbruchstelle für Arbeitnehmende, die sich ausschliess-lich auf das kalendarische Alter bezieht und somit die subjektive Wahrnehmung der eigenen Produktivität und Lernfähigkeit, aber auch die individuellen Wünsche der potenziellen weiteren Gestaltung der Erwerbsfähigkeit ausser Acht lässt. Aus ökonomischer Sicht hat die oben be-schriebene Tatsache, dass Abgänge der «Babyboomer»-Generation nicht mit einer Nachfol-generation gedeckt werden kann, direkte negative Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft wie auch die vieldiskutierten Herausforderungen auf die Vorsorgeeinrich-tungen.

Es stellt sich hier nun die Frage, inwieweit die verlängerte und gesündere Lebenserwartung genutzt werden kann, um diese Herausforderung anzugehen und somit die Erwerbstätigkeit und Produktivität auch im höheren Alter zu erhalten (Scott, 2021). Es besteht somit die Mög-lichkeit einer sogenannten «longevity dividend» (Olshansky et al., 2016), bei der sich Langle-bigkeit positiv auf eine Volkswirtschaft auswirken kann, vorausgesetzt, Gesundheit und Pro-duktivität können erhalten bleiben. Um diese Chancen aus der Langlebigkeit nutzen zu kön-nen, benötigt es Rahmenbedingungen, unter denen eine längere und produktivere Erwerbstä-tigkeit ermöglicht wird. Bevor es jedoch zu diesen Rahmenbedingungen kommt, ist es vorerst das individuelle Empfinden über eine längere Erwerbstätigkeit verstehen und wie diese zu ge-stalten ist.

2 Wie altern?

Eine der zentralen Fragen der Altersforschung ist unter anderem: Wie gelingt es, gesund und zufrieden alt zu werden? Es ist eine komplexe Fragestellung denn die Altersforschung ist ein interdisziplinäres Fachgebiet, dass neben der Biologie und Medizin auch weitere wissenschaft-liche Disziplinen wie Psychologie, Soziologie und Ökonomie umfasst. Laut der Weltgesund-heitsorganisation (WHO, 2021) ist das Jahrzehnt 2020 bis 2030 die «Dekade des gesunden Alterns» und hat sie sich somit die Priorität gesetzt, global-wissenschaftlich hochwertige Daten

rund um gesundes Altern zusammenzutragen und auszuwerten. Daraus ergeben sich jetzt schon Erkenntnisse, welche Faktoren für ein gutes Leben im Alter besonders wichtig sind (vgl. WHO).

Dabei werden die Wichtigkeit der sozialen Kontakte im Alter, Gesundheitsfaktoren wie Ernährung und Bewegung, aber auch das Gefühl gebraucht zu werden und somit die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben hervorgehoben. Auch die Studie der Generali Versicherung (Generali Deutschland AG, 2017), die eine Befragung von mehr als 4100 Individuen in Deutschland im Alter zwischen 65 und 85 Jahren durch das Institut für Demoskopie Allensbach durchführte, hat ebenfalls die soziale Zugehörigkeit, die aktive Teilnahme im gesellschaftlichen Leben unterstrichen und gleichzeitig eine durchaus positive Gesundheitsbilanz dieser Alterskohorte gezogen.

Die soziale Zugehörigkeit und das Gefühl, noch gebraucht zu werden, leitet sich sehr stark durch die eigene individuelle Berufstätigkeit ab. «Teil einer Gruppe zu sein ist für die Identitätsfindung – Wer bin ich? Wo gehöre ich hin? – bedeutsam. Es vermittelt uns außerdem das Gefühl der sozialen Einbindung und der Unterstützung durch andere», so Soziologe Prof. Matthias Grundmann (Grundmann, 2010). Das ist auch in späteren Lebensphasen nicht anders – soziale Beziehungen sind zentral für ein zufriedenes Leben im Alter. Ein nicht unwesentlicher Teil dieser Beziehungen bestehen im Arbeitsumfeld, das dann, ab Mitte 60, mehr oder minder abrupt endet. Den individuellen Wunsch weiter zu arbeiten und somit dieses wichtige soziale Umfeld aufrechtzuerhalten, wird selten ermöglicht. Einige Studien zeigen jedoch, dass Menschen bereit sind, länger als 65 zu arbeiten. Eine Analyse der Unternehmensberatung Deloitte (2019) konnte eine hohe Bereitschaft, weiter zu arbeiten, nach dem regulären Rentenalter aufzeigen. Mehr als die Hälfte der befragten Personen 50+ (51 %) wären dazu bereit, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten. Voraussetzungen, die hierfür gegeben sein müssen, sind laut Herzberg (2011 in Bethke et al., 2021) die Arbeitszufriedenheit, der Arbeitsinhalt, die Arbeitsbedingungen und der Führungsstil. Die Bleibemotivation wird als zweiter Faktor genannt. Die Freude an der Arbeit und die dadurch gegebene Möglichkeit, sich in Unternehmen weiterzubilden, sind wichtige Motivationsfaktoren und haben den Effekt, dass ältere Mitarbeitende sich zugehörig fühlen. Die finanzielle Situation jedes Einzelnen wie auch das soziale Umfeld beeinflussen ebenfalls den Wunsch, ob und wie länger einer Erwerbstätigkeit nachgegangen wird. Nicht zuletzt ist auch die gesundheitliche Verfassung massgebend, ob und wie über das Rentenalter hinaus gearbeitet werden kann und dies gewollt wird. Der Versicherer Swisslife (2021) zeigt in seiner Studie, dass Gesundheit, gutes Betriebsklima, Wertschätzung, finanzielle Anreize wie auch eine reduzierte Arbeits(zeit)belastung als Bedingungen genannt werden. Ferner ist laut Rufer (2018) eine der Präferenzen, dass ältere Mitarbeitende sich eine

langsame Reduktion des Arbeitspensums wünschen und eher beratende oder soziale Tätigkeiten als die bevorzugten Arbeitsfelder nennen. Weiterhin können sich Selbständige eher ein längeres Erwerbsleben vorstellen und Kader oder Angestellte würden deren Tätigkeitsbereich gerne anpassen. Arbeitnehmende mit Lehrabschluss können sich Tätigkeiten mit geringerer körperlicher Anstrengung weiterhin vorstellen (Rufer 2018).

Dem individuellen Wunsch, länger erwerbstätig zu bleiben, stehen Herausforderungen gegenüber. Der Automatismus, dass Arbeitnehmer*innen aus dem Erwerbsleben mit 64 bzw. 65 ausscheiden, ist gesetzlich verankert und somit herrscht auch die Meinung, dass der Arbeitsmarkt verlassen werden muss (siehe subjektives Alter). Diese soziale Norm ist auch bei Unternehmen vorzufinden. Die fixen Renteneintrittsalter sind allgemein in der Privatwirtschaft anerkannt und somit auch in den Köpfen der Arbeitgebenden vorherrschend (Deloitte, 2019). Bei den Unternehmen kommt noch die verbreitete Annahme hinzu, dass Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in ihren Fünfzigern und Sechzigern weniger produktiv und lernfähig sind als jüngere Kollegen und Kolleginnen (Gratton & Scott 2020).

Angesichts der Langlebigkeit und potenziell längeren Berufslaufbahn sei es jedoch erforderlich, das Altern in der Privatwirtschaft anders zu betrachten (vgl. soziologisches Alter), um die Chancen und Vorteile, die Langlebigkeit mit sich bringt, zu nutzen, so Gratton und Scott (2020) weiter. Auch dem damit verbundenen und zu erwartenden Mangel an Arbeitskräften kann entgegengewirkt werden. Das oben beschriebene Ausscheiden der Babyboomer aus dem Erwerbsleben dürfte allein in der Schweiz bis 2030 zu bis zu einer halben Million fehlender Arbeitskräfte führen (Deloitte, 2019). Deshalb kann und soll der demographische Wandel der Langlebigkeit als Chance gesehen werden, vorausgesetzt, dass das Arbeitskräftepotential älterer Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen besser und gezielter genutzt wird.

Es stellt sich die Frage, wie soziale Normen, Praktiken und Voraussetzungen angegangen werden sollen, um fehlende Möglichkeiten und Anreize für ältere Erwerbstätige zu gestalten. Um dies anzugehen, bedarf es eines effektiven Zusammenspiels zwischen der öffentlichen Hand, dem privaten Sektor und Bildungsinstitutionen, so dass die so oft in der öffentlichen Diskussion geforderte individuelle Eigenverantwortung auch wahrgenommen werden kann.

3 Denkanstösse und erste Handlungsempfehlungen

3.1 Staat/Öffentliche Hand

Der Staat und dessen Institutionen sind in der Lage, eine tragende und aktive Funktion bei der Schaffung von Rahmenbedingungen und Möglichkeiten einzunehmen, um angemessen und proaktiv auf demographische Änderungen in einer Gesellschaft zu reagieren. Das Setzen von gezielten Anreizen und steuerlichen Erleichterungen, die Rolle als gesetzschaffende Instanz,

aber auch die zentral-koordinative Bedeutung sind massgebliche Instrumente, Erwerbstätige, Unternehmen und Bildungsinstitutionen zu unterstützen und zu fördern.

Es gilt auch vor allem, die vorherrschenden gesellschaftlichen Strukturen auf deren Zeitgemässheit zu überprüfen. Wie oben erwähnt, ist im Hinblick auf die Arbeitswelt noch das Drei-Phasen-Modell von Ausbildung-Arbeit-Ruhestand etabliert, das auf eine viel kürzere Lebenserwartung aufgebaut ist. Die sich aus der Langlebigkeit ergebende längere Phase des Arbeitslebens, kombiniert mit dynamischem und stetigem Wandel der Technologie, der Arbeitsformen und Anforderungen, stellt Arbeitnehmende vor immer neue Herausforderungen. Erlerntes Wissen und Fähigkeiten werden schneller und öfter veralten und die Arbeitsmarktfähigkeit muss öfters aktualisiert werden (vgl. Gratton & Scott, 2016). Deshalb glauben Gratton und Scott (2016), dass sich das o. g. Drei-Phasen-Modell in ein Multi-Phasen-Modell verändern wird, in dem die sequenzielle Abfolge von Ausbildung-Arbeit-Ruhestand parallelisiert wird und sich somit mehrere Arbeits- und Lernphasen ergeben. Um diese Dynamik und Übergänge am Laufen zu halten, ist es für Arbeitnehmende unabdingbar, proaktiver in ihre eigene Entwicklung zu investieren, um auf dem Arbeitsmarkt wettbewerbsfähig zu bleiben. Investitionen in diesem Kontext sind nicht nur finanziell zu verstehen, sondern auch immateriell. Ein Beispiel sind Auszeiten, um eine neue Ausbildung zu verfolgen, sich neuen Projekten oder Karrieren zu widmen oder sich als Verwaltungs- oder Beirat zu engagieren, aber auch, um sich Zeit für die eigene Gesundheit oder Familie zu nehmen. Im Hinblick auf diese neu entstehenden Multigrafien der Arbeitnehmenden (vgl. Rufer, 2018) können der Staat und dessen Institutionen als Wegbegleiter von lebenslangem Lernen auftreten und gleichzeitig gesellschaftliche und strukturelle Innovationen entwickeln und einführen.

3.1.1 Der Staat als Wegbereiter und Vermittler von lebenslangem Lernen

Die individuelle Eigenverantwortung und Selbstinitiative sind massgebend, um den Erhalt der Arbeitsmarktfähigkeit zu gewährleisten und sich dafür das notwendige Wissen und die Fähigkeiten anzueignen. Der Staat darf und soll dies voraussetzen, jedoch gleichzeitig relevante Informationen über die Zukunft der Arbeit und die benötigten Fähigkeiten für alle Berufsarten leicht zugänglich machen wie auch beratend tätig sein. In Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft und dem Bildungssektor soll der Staat als Zukunftsnavigator auftreten und Orientierungshilfen entwickeln und anbieten. In Kooperation mit Interessensgruppen – ausbildende Unternehmen, Schulen und Universitäten, Arbeitsämter – ist die Zusammenstellung von sich verändernden Berufsbildern und deren neuen Anforderungen eine kritische Informationsbasis, die effizient und effektiv Interessierten zur Verfügung gestellt werden.

Ein wegweisendes Beispiel ist Dänemark, das das gesamte Bildungssystem auf die Notwendigkeit des lebenslangen Lernens aufgebaut hat. Die schon seit 2006 entwickelte Bildungsstrategie beinhaltet staatliche Förderprogramme für lebenslanges Lernen mit klaren Zielen und anerkannten Ausbildungsstandards, die zum Teil auch ein individuelles Betreuungsangebot umfasst. Private Unternehmen sind ebenfalls eingebunden und können auf diese staatlichen Ressourcen zurückgreifen, um auch deren Weiterbildungsprogramme zu alignieren. Ebenso wichtig zu erwähnen ist die Erkenntnis, dass gering qualifizierte Erwerbstätige oft durch das vorherrschende Aus- und Weiterbildungsnetz durchfallen. In Dänemark wurden staatlich geförderte Programme mit Unternehmen erarbeitet, um diese Arbeitnehmenden «on-the-job» um- und auszubilden. Unternehmen sind verpflichtet (und werden dafür finanziell gefördert), Arbeitnehmenden zukunftsorientierte Ausbildungen anzubieten. Die Schaffung von neuen Lehrstellen für ältere Mitarbeiter*innen (Älter gilt schon ab 25 Jahren) ist eine weitere Innovation, die durch staatlich finanzierte Subventionen unterstützt wird (Woetzel, 2019).

Erfolgsfaktoren für solch eine effektive Umsetzung sind die enge Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Institutionen, Sozialpartnern, Privatwirtschaft und Erwerbstätigen. Die Inklusion aller Erwerbstätigen, unabhängig von Erwerbsstatus, Ausbildungsniveau und Alter, und die Kooperation mit Arbeitgebenden in der konzeptionellen Ausarbeitung von dedizierten Programmen sind kritische Erfolgsfaktoren. Diese Bemühungen und Programme müssen bekannt sein und eine aktive und öffentliche Werbung dieses Angebotes ist unerlässlich für die Annahme unter den Erwerbstätigen, die ihrer Eigenverantwortung Rechnung tragen wollen (Woetzel, 2019).

3.1.2 Strukturelle Anpassungen für eine längeres Arbeitsleben

Unter dem Gesichtspunkt der strukturellen Anpassungen in einer immer älter werdenden Gesellschaft wird oft die Herausforderung im Zusammenhang der Altersvorsorge diskutiert. Die bekannte Problematik ist hier aufgezeigt am Beispiel der Schweiz: «Renten aus der staatlichen Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV, erste Säule) und der beruflichen Vorsorge (BVG, zweite Säule) müssen immer länger ausbezahlt werden. In der AHV sinkt die Zahl der Beitragszahler pro Rentenbezüger laufend, was zu rasch wachsenden Defiziten führt. Im BVG erfolgt eine Umverteilung von den Berufstätigen zu den Rentenbezügern/-innen, weil der Umwandlungssatz viel zu hoch ist und die Anlagerenditen gesunken sind. Die Kapitalanlagen werden seit mehreren Jahren geprägt durch anhaltend rekordtiefe bzw. negative Zinsen. Es ist auch weiterhin von sinkenden Anlagerenditen auszugehen, womit sich der Druck auf der Beitragsseite zusätzlich erhöht.» (SVV, 2022).

Länger zu arbeiten, scheint ein Weg zu sein, um mit den finanziellen Herausforderungen im Alter umzugehen. Die beschriebene hohe Bereitschaft von Erwerbspersonen, länger zu arbeiten, hätte z. B. in der Schweiz das Potential, zukünftige Ungleichgewichte auf dem Arbeitsmarkt zwischen Aus- und Eintritten zu lindern, abhängig von der Länge der Erwerbstätigkeit über das Rentenalter und das Pensum. Eine Prognose der Grossbank UBS geht davon aus, «dass sie (*ältere Erwerbstätige*) im Durchschnitt drei Jahre weiterarbeiten und die Teilzeitbeschäftigung im Durchschnitt 60% beträgt, so könnte ein Drittel (tiefstes Beschäftigungsszenario) bzw. ein Sechstel (höchstes Beschäftigungsszenario) der von der UBS prognostizierten Lücke im Jahr 2030 geschlossen werden.» Ein Aspekt ist zu erwähnen, nämlich dass die Schweiz im internationalen Vergleich ein tiefes obligatorisches Rentenalter hat und das Vorsorgesystem so kaum finanzierbar bleiben kann (Deloitte, 2019).

Auch hier sollte der Staat mit seinem «Werkzeugkasten» eine wichtige Rolle einnehmen. Die Förderung von Integration älterer Arbeitnehmenden auf dem Arbeitsmarkt jenseits vom gesetzlichen Rentenalter ist ein Ansatz. Ein individuell gewähltes Rentenalter in Kollaboration mit der Privatwirtschaft und Sozialversicherungen könnte erarbeitet werden. Arbeitgebende sollen Anreize bekommen, um Arbeitsplätze nach einem Alter von 65 bereitzustellen; Arbeitnehmende sollen in Bezug auf ihre Fähigkeiten, Wünsche und Möglichkeiten ein passendes Arbeitspensum wählen können. Beispiele aus anderen Ländern (e. g. Schweden und Kanada) zeigen Ansätze zur Flexibilisierung des Rentenalters, das zum Teil frei wählbar ist (Schweden zwischen 61-67 Jahren, Kanada gänzliche Abschaffung). Das Prinzip beruht auf dem Motto «Wer länger arbeitet, erhält mehr Rente» (Deloitte, 2019). Auch finanzielle Anreize einer längeren Beschäftigung sind weiter zu diskutieren. Sehr oft sind ältere Arbeitnehmende für Unternehmen teurer als jüngere bei Betrachtung der abzurichtenden Sozialabgaben. Arbeitskräfte, die länger arbeiten, entrichten weiterhin AHV-Beiträge, jedoch kommen sie nicht in deren Genuss. Die Stärkung der Anreize sollte somit ein weiteres wichtiges Traktandum für die öffentliche Hand und deren Sozialwerke sein.

3.2 Privater Sektor

Für den privaten Sektor ergeben sich einige Chancen aus der demographischen Entwicklung, die weit mehr als nur rein wirtschaftliche Vorteile haben. Ganze Branchen sind vom Fachkräftemangel betroffen und die proaktive Integration von älteren Arbeitnehmer*innen kann dieser Problematik zumindest teilweise entgegenwirken. Auch der Transfer und Erhalt von Wissen und Expertise ist ein weiterer, nichtfinanzieller Wert, der in Betracht gezogen werden muss (Bethke, Moelleney, Strohmeier, 2021). Die verbundene Lebenserfahrung, ein Aspekt, der vielleicht sogar oft unterschätzt wird, ist ein immaterieller Wert, der ebenfalls einem Unternehmen zugutekommen kann. Arbeitnehmer*innen können sich selbst besser einschätzen und jemand

mit 50+ hat die Zeit, in der Dinge auszuprobieren sind, hinter sich. Dies gibt Unternehmen eine gewisse Planungssicherheit, da die Wahrscheinlichkeit, dass ältere Mitarbeitende nach zwei, drei Jahren wieder wechseln, geringer ist. All das hilft auch der Diversität des Personals. Vielfalt fördert nachweislich die Innovationskraft und bei einer höheren Partizipationsrate der älteren Erwerbstätigen auch den wirtschaftlichen Nutzen; zudem können diese als Mentoren auftreten und ausbilden, denn sie tendieren dazu, freigiebig und gerne ihr Wissen weiterzugeben (Linhart, 2020).

Trotz diesen Vorteile bestehen gegenüber älteren Mitarbeiter*innen auch Vorurteile. Dies wurde oben mit dem soziologischen Alter beschrieben, also Annahmen und Stereotypisierungen, dass ältere Mitarbeitende weniger lernfähig, langsamer und unflexibel sind. Dies geht so weit, dass Personalverantwortliche ältere Mitarbeiter*innen als Wettbewerbsnachteil sehen (Deloitte, 2018). Es gibt jedoch keine wissenschaftlichen Abhandlungen oder Studien, die diese Vorurteile bestätigen würden. Da könnte an dieser Stelle auch von Altersdiskriminierung gesprochen werden (Deloitte, 2019).

Was können Unternehmen tun, um die oben beschriebenen Vorteile mit der Beschäftigung älterer Mitarbeiter*innen besser auszuschöpfen? Dieses Thema sollte sicher ein Teil der gesamten Unternehmensstrategie sein und so weit gehen, dass es einen Kulturwandel in den Unternehmen auslöst. Dieser sollte von den Führungskräften der Firmen glaubwürdig getragen und gefördert werden (Deloitte, 2019).

Die sich dadurch ergebende strategische Personalplanung kann mehrere Elemente berücksichtigen wie Aus- und Weiterbildungsprogramme, die speziell auf ältere Arbeitnehmende zugeschnitten sind, sei es «on-the-job» oder durch Förderung externer Ausbildungsangebote. Arbeitsmodelle sollten für dieses «Segment» ebenfalls angepasst werden. Das kann von Teilzeitmodellen bis hin zu Jobsharing für Ältere gehen. Flexible Arbeitszeitmodelle, die individuelle Bedürfnisse und altersfördernde Massnahmen beinhalten, gehören ebenfalls dazu. Dies sollte auch die Anpassung von Leistungsanforderungen berücksichtigen, aber ebenso den Schutz und die Förderung der Gesundheit. Die inhaltliche Gestaltung der Arbeit kann mit dem rechtzeitigen Dialog mit Arbeitnehmenden stattfinden. Darunter werden Standortgespräche verstanden, die ab einem gewissen Alter zu führen sind. Die zu bearbeitenden Themengebiete sollen Pensionierungswunsch, Arbeitspensen und -formen und auch spezifische Inhalte einer weiteren Beschäftigung umfassen. Ausgehend von dem individuellen Wunsch wie auch den betrieblichen Bedürfnissen, kann in speziellen Projekten, im Mentoring/Ausbildung/Coaching oder auch in der letzten Stelle weitergearbeitet werden. Neue Arbeitsverhältnisse sind ebenfalls denkbar, indem das Vertragsverhältnis von Arbeitgeber*in/Arbeitnehmer*in zu Kund*in->Freelancer*in/Consultant wechselt (Deloitte, 2019).

Eine innovative und inklusive Unternehmenskultur könnte nicht nur ältere Mitarbeiter*innen ansprechen, sondern auch jüngere Generationen. Um als Unternehmen für zukünftige Talente attraktiv zu bleiben und sich somit als «Arbeitgeber*in» der Zukunft zu positionieren, sollen HR-Strategien eine generationsübergreifende Sicht einnehmen. Eine wertebasierende Unternehmenskultur beinhaltet die Flexibilisierung von familien- und sozialfördernden Massnahmen, da oft die Zeit für soziale Kontakte neben der Arbeit oder der Raum für Selbstentfaltung fehlt. Teilzeit als neue Norm sollte Teil der Debatte sein, in der Zeit und Raum für eine nachhaltige Planung des Arbeitslebens, der Bildung und sozialer Kontakte (Hobbys, Interessen, Gesundheit) bietet (Rufer, 2018).

Flexible Arbeitszeitmodelle bringen Privatleben und Familie näher und zwar ohne Einbussen von Karriere- oder Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Dabei darf eine dedizierte Lernkultur nicht fehlen und Unternehmen sollen Programme anbieten, die allen Mitarbeitenden helfen, sich permanent zu entwickeln. Im Fokus sind dabei Fertigkeiten, die momentan und in der Zukunft gefragt sind, und die Lernzeit ist ein integraler Bestandteil der Arbeitszeit.

Um der oben genannten Multigrafie gerecht zu werden, können Unternehmen sektorübergreifende und interdisziplinäre Karrieren als Entwicklungsmodelle anbieten, auch ausserhalb des jetzigen Unternehmens. Nach einer befristeten Zeit kehren Mitarbeitende mit diversen Erfahrungen, Sichtweisen und neuen Netzwerke wieder an ihren alten Arbeitsplatz zurück. Durchlässigkeit von Laufbahnen und Offenheit von Quer- und Wiedereinsteiger*innen ist ebenfalls als Lernzeit anzusehen, die letztendlich nicht nur den Arbeitnehmenden, sondern auch den Unternehmen zugutekommt.

3.3 Bildungsinstitutionen

Beim Thema lebenslangen Lernens sind Bildungsinstitutionen im Zusammenspiel mit dem Staat und dessen Institutionen und der privaten Wirtschaft zentral. Die Definition von Bildungsinstitutionen umfassen alle Einrichtungen, die einen direkten Bildungsauftrag haben, wie z. B. Primar- und Sekundarschulen, Institutionen des tertiären Bildungsbereich wie Berufsakademien oder Fachschulen wie auch Hochschulen (Universitäten oder Fachhochschulen) und Institutionen der Erwachsenenbildung. Neuartige digitale Formate und Angebote sind ebenfalls komplementär zu erwähnen.

Die vorherrschenden Lehrpläne der Bildungsinstitutionen sind grösstenteils in der sequenziellen Abfolge von Ausbildung-Arbeit-Ruhestand eingebettet. Durch das Entstehen von Multigrafien, der Durchlässigkeit von beruflichen Laufbahnen und die Notwendigkeit des lebenslangen Lernens sind vor allem deshalb in der Bildung Lösungen und Ansätze zu suchen, um dem Wandel in der Arbeitswelt gerecht zu werden. Menschen werden mehr Bildung benötigen und die Ausbildung wird somit nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt mit einem Abschluss enden,

sondern sie verteilt sich über das gesamte Arbeitsleben und macht das Lernen somit zu einer Kernkompetenz für den Erhalt der Arbeitsmarktfähigkeit (Gratton & Scott, 2020). Die Kompetenz «Wie lernen?» soll schon zu Beginn der Ausbildung ein Teil des Lernplans sein. Schon vor mehr als zwanzig Jahren sagte Domen (1998), dass die eher isolierte Betrachtung der einzelnen Bildungsinstitutionen (Schule, Hochschule, berufliche und allgemeine Weiterbildung) den Erfordernissen des lebenslangen Lernens nicht gerecht wird. Sie müssen vielmehr verstanden werden als ein umfassendes Netzwerk verschiedener Lernorte und -formen.

Die Verteilung der Phase «Ausbildung» auf das gesamte (Arbeits-)Leben rückt das Thema «Erwachsenenausbildung» in den Vordergrund. Es sollte das Ziel sein, relevante Weiterbildungsangebote über das gesamte Berufsleben auf einem aktuellen Bildungsstand zu halten. Erwachsenenbildung ist nichts Neues und wird von Unternehmen und Bildungsinstitutionen angeboten. Jedoch bestehen Ideen, die zentrale Bedeutung bei Bildungsinstitutionen noch weiter zu erhöhen, indem sie die Angebote für Erwachsene weiter anpassen, flexibler und generationsübergreifender gestalten und somit für «ältere» Lernende ebenfalls attraktiver werden. Nach Mikula (2007) wird die «... Erwachsenenbildung (...) so zu einem Lernort der Transformation, der den Individuen entsprechende Orientierungsmöglichkeiten bietet und sie dabei unterstützt ...».

Die Orientierungs- und Unterstützungsmöglichkeiten sollte der Staat als «Zukunftsnavigator» übernehmen und die Bildungsinstitutionen die Lernorte und Inhalte der Transformation. Laut Rufer (2018) können diese Lernorte vielseitig gestaltet werden. Das Angebot der Bildungsinstitutionen als Hauptausbilder könnte durch spezifische Programme als «Weiterausbilder» ergänzt werden, um somit Eintritte- und Wiedereintritte in die verschiedenen Ausbildungsprogramme flexibel zu ermöglichen. Ausarbeitung von Ausbildungsabonnements stellen das Auffrischen von Wissen sicher oder ermöglichen Neuausbildungen, vor allem für Berufe, die durch den technologischen Wandel und Automatisierungen verdrängt werden.

Die enge Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Hand und Bildungssektor stellt sicher, dass Lernpläne relevant sind und sich dem schnellen Wandel anpassen. Im Zusammenhang von Erwachsenenbildung sollen Themen der Bildungsprogramme Schlüsselprobleme der Gegenwart im stetigen Wandel behandeln und einen Bezug zur Realität herstellen (Mikula, 2007). Der Frontalunterricht weicht sogenannten «Peer-to-Peer»-Formaten, indem der Austausch der Teilnehmenden möglich ist und so Erfahrungen und auch Netzwerke geteilt werden. Somit kann der Transfer des Gelernten und die Verknüpfung von Wissen erleichtert werden. Zusätzlich wird mit dem Aufbau von neuen Perspektiven in der Arbeit in kreativen Lerngruppen die Lernmotivation weiter gesteigert (Mikula, 2007).

Die Erwachsenenbildung im Rahmen des lebenslangen Lernens bereitet Chancen und neue Kooperationsmöglichkeiten für Bildungseinrichtungen. Kooperationen mit Unternehmen und anderen Hochschulen ermöglichen abgestimmte und massgeschneiderte Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten und dies für alle Mitarbeiter*innen in jeder (Arbeits-)Lebensphase. Die oben erwähnte Flexibilisierung des Lernplans, zeitlich wie örtlich, ist dadurch individueller gestaltbar und so der jeweiligen Lebenssituation anpassbar. Diese könnten dann im Rahmen von Abonnements an Erwerbstätige und Unternehmen angeboten werden. Beratungszentren können erschaffen und, in Absprache und Kollaboration mit der öffentlichen Hand als «Zukunftsnavigator», erarbeitet werden, somit könnten sie individuelle und praxisnahe Beratung anbieten.

Ein letzter Aspekt soll hier noch erwähnt werden: Bei der Erarbeitung solcher Ideen sollte immer eine gesamthafte Sicht zum Tragen kommen, denn lebenslanges Lernen soll für jeden Erwerbstätigen ermöglicht werden – Akademiker*innen wie Nicht-Akademiker*innen. Gerade hier kann der Staat mitwirken, eine inklusive Bildungspolitik entwickeln und somit auch gewünschte und erforderliche Transitionen zwischen Berufen unterstützen und ermöglichen.

4 Schlusswort

Durch den medizinischen und technischen Fortschritt des letzten Jahrhunderts kann durchaus festgehalten werden, dass die Langlebigkeit zu einer der grössten und erfolgreichsten humanitären Errungenschaften gehört. Die längere Lebenserwartung und die gleichzeitig stagnierende Geburtenrate, sind die Haupttreiberinnen des demographischen Wandels – ein Wandel, der, wie in dieser Arbeit zu sehen ist, u. a. die Arbeitswelt wie auch die Sozial- und Gesundheitssysteme umfasst. Es wurde beschrieben, wie die anhaltende Abnahme der Anzahl der Erwerbstätigen zu Fachkräftemängel führt und die Sozialsysteme belastet. Längeres Arbeiten jenseits des gesetzlichen Rentenalters ist somit fast unumgänglich. Studien belegen, dass sich dies viele sich im Arbeitsprozess befindenden Menschen durchaus vorstellen können. Neben der Beachtung der individuellen Wünsche zur Gestaltung des eigenen Arbeitslebens sollen für eine längere Erwerbstätigkeit adäquate Rahmenbedingungen gegeben sein. Durch eine enge Kooperation zwischen staatlichen Institutionen, Privatwirtschaft und Bildungsinstitutionen können gesellschaftliche Innovationen entwickelt und umgesetzt werden.

Es ist unumstritten, dass es schon Ansätze und «Best Practices» gibt. Aufgrund dieser Arbeit wäre es interessant einen Schritt weiterzugehen und am Beispiel der Schweiz zu untersuchen, welche Antworten und Innovationen auf staatlicher Ebene bestehen, welche Auswirkungen dieses Thema auf die einzelnen Unternehmensstrategien und die Personalplanung hat und

schliesslich die Positionierung von Bildungsinstitutionen in diesem Spannungsfeld. Mit der beschriebenen «longevity dividend», bieten Herausforderungen des demographischen Wandels auch unzählige Chancen für die zukünftige Arbeitswelt.

Quellenverzeichnis

- Bethke, P., Moelleney, M., & Strohmeier D. (2021). *Aging Workforce: Integration von älteren Arbeitnehmenden in die Arbeitswelt – aufgezeigt am Beispiel der Schweizerischen Kantonalbanken* (HWZ Working Paper Series).
https://peoplexpert.ch/website/wp-content/uploads/Paper_Aging-Workforce_WPS_GZD.pdf
- Bundesamt für Statistik (2021). *Lebenserwartung in der Schweiz*.
<https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/lebenserwartung.html>
- Clio Infra (2022). *Life Expectancy at Birth (Total)*.
<https://clio-infra.eu/Indicators/LifeExpectancyatBirthTotal.html>
- Deloitte. (2018). *Arbeitskräftemangel: Ältere Arbeitskräfte hochmotiviert – aber viele Unternehmen sehen sie als Wettbewerbsnachteil*.
<https://www2.deloitte.com/ch/de/pages/press-releases/articles/the-voice-of-the-workforce-in-switzerland.html>
- Deloitte. (2019). *Arbeitskräfte gesucht – Wie die Altersgruppe 50plus den Arbeitskräftemangel lindern kann*.
<https://www2.deloitte.com/ch/de/pages/innovation/articles/ageing-workforce.html>
- Domen, G. (1998). *Das lebenslange Lernen: Leitlinien einer modernen Bildungspolitik*. Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie.
- Generali Deutschland AG. (2017). *Generali Altersstudie 2017: Wie ältere Menschen in Deutschland denken und leben*. Springer Berlin.
- Gratton, L., & Scott, A. (2016). *The 100-Year Life: Living and Working in an Age of Longevity*. Bloomsbury Academic.
- Gratton, L., & Scott, A. (2020). *The New Long Life*. Bloomsbury Academic.
- Groth, H., Rau, R., & Rufer, N. (2020). *Altern verstehen, Langlebigkeit gestalten* (WDA Position Paper on Demographic Challenges).
<https://www.wdaforum.org/fileadmin/ablage/dokumente/medien/wda-position-paper-01-2020.pdf>
- Grundmann, M. (2010). *Menschen sind auf Beziehungen angewiesen*. WWU Münster.
<https://www.uni-muenster.de/unizeitung/2010/6-120.html>
- Höpflinger, F. (2021). *Alter im Wandel – Zeitreihen für die Schweiz* (Forschungsdossier).
https://www.zfg.uzh.ch/dam/jcr:396514ae-4dc8-4581-9ba9-6b9b9d0049ee/Hoepflinger_2021_Wandel-des-Alters-Schweiz.pdf

- Linhart, L.-M. (2020). *Die Vorteile des Alters: Warum erfahrene Mitarbeiter gut fürs Team sind*.
<https://www.karriere.at/c/a/aeltere-mitarbeiter-einstellen>
- Mikula, R. (2007). *Lebenslanges Lernen – emanzipatorische Potenziale veränderter Lernkulturen*.
<http://www.erwachsenenbildung.at/magazin/meb07-2.pdf>
- Misoch, S. (2022). «Wie altern wir in Zukunft?»
<https://www.swisslife.ch/de/private/blog/selbstbestimmt-altern.html>
- Olshansky, S.J., Perry, D., Miller, R.A., & Butler, R.N., (2006). In pursuit of the longevity dividend: what should we be doing to prepare for the unprecedented aging of humanity?
The Scientist, 20(3), 28-37.
- Riley, J.C. (2005). Estimates of Regional and Global Life Expectancy, 1800–2001. *Population and Development Review* 31(3), 537–543.
- Rufer, N. (2018). Lebensformen eines 100-jährigen Lebens – Nur wer plant, erntet im Alter (Masterarbeit, Universität St. Gallen).
https://demographic-challenge.com/files/downloads/afa0e9c5899aa1cc88976f22ec74f539/masterarbeit_nicolerufer_anhang_kurz.pdf
- Scott, A. (2021). *Working Life – Labour Supply, Ageing and Longevity*.
<https://profandrewjscott.com/wp-content/uploads/2021/06/Working-Life-First-Full-Draft.pdf>
- SVV. (2022). *Die Altersvorsorge muss stabilisiert und nachhaltig ausgestaltet werden*.
<https://www.svv.ch/de/standpunkt/altersvorsorge>
- Swisslife. (2021). *Länger leben – länger arbeiten? Pensioniert und doch berufstätig: Zahlen, Fakten und Wünsche rund um den Altersrücktritt*.
https://www.swisslife.ch/content/dam/ch_rel/dokumente/de/studien/Swiss_Life_Studie_laenger_leben_laenger_arbeiten_D.pdf
- UN Population Division. (2019). *World Population Prospects 2019, Standard Projections*.
<https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/>
- Woetzel, J. (2019). *Life long learning and the future of work*. McKinsey & Company. McKinsey Global Institute.
<https://ehelf.nu.edu.kz/wp-content/uploads/2019/06/2-Jonathan-Woetzel-BS4-Life-long-Learning.pdf>
- WHO. (2021). *UN Decade of Healthy Ageing 2021-2030*.
<https://www.who.int/initiatives/decade-of-healthy-ageing>